

TIBBIY MODELLASHTIRISHDA NAZARIYA VA TAJRIBA**Kubaev Asaliddin Esirgapovich****Samarkand davlat tibbiyot universiteti**<https://doi.org/10.5281/zenodo.8237926>**Annotatsiya:**

Bu maqola tibbiy sohada kompyuter modellashtirish nazariy va amaliy ahamiyatini o'rgatishga bag'ishlangan. Moddalar va kompyuter modellari tibbiyotda diagnoslar, shifokorlik, davolash protseduralari, shifokor va hamkorlik tashkilotlari orasidagi kommunikatsiya va boshqalar kabi bir qator muhim vazifalarni bajarishda o'z vazifasini bajaradilar. Bu sohada nazariy va amaliy yondashuv shu paytgacha yanada yuqori darajaga oshgan.

Kalit So'zlar: Tibbiy model, Nazariy tahlil, Amaliyot, Kompyuter tibbiyoti, Modellashtirish, Tashkilotlararo kommunikatsiya, Diagnostika, Davolash protseduralari, Shifokorlik, Tekshirish, Ma'lumotlar analitikasi, Algoritm, Sun'iy intellekt, O'qitish algoritmi, Natijaviylik, Malakaviy tahlil, Tibbiyotni avtomatlashtirish.

Material va uslublar: Tibbiyotda ko'pincha sinov bosqichida bo'lgan dorilarni qo'llash bilan bog'liq murakkab muammolar paydo bo'ladi. Demak shifokor o'z bemoriga mavjud dori-darmonlarning yeng yaxshisini taklif qilishi shart, lekin aslida u test tugamaguncha tanlov qila olmaydi. Bunday hollarda, to'g'ri rejalashtirilgan ketma-ket statistik testlardan foydalanish yakuniy natijalarni olish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi. Axloqiy muammolar bartaraf etilmaydi, ammo bu matematik yondashuv ularni hal qilishni biroz osonlashtiradi.

Tibbiyotda modellashtirish usuli nazariya va tajriba o'rtasida chuqurroq va murakkabroq munosabatlarni o'rnatish vositasidir. O'tgan asrda tibbiyotda yeksperimental usul ma'lum chegaralarga kira boshladi va ma'lum bo'lishicha, modellashtirishsiz bir qator tadqiqotlar mumkin yemas. Agar biz tibbiyotda tajriba doirasini cheklashning ba'zi misollariga ye'tibor qaratsak, ular asosan quyidagicha bo'ladi:

- a) biologik tizimlarga aralashish ba'zan shunday xarakterga yegaki, paydo bo'lgan o'zgarishlarning sabablarini aniqlash mumkin yemas (aralashuv tufayli yoki boshqa sabablarga ko'ra);
- b) yeksperimental texnologiyaning rivojlanish darajasi pastligi sababli ba'zi nazariy mumkin bo'lgan tajribalarni amalga oshirish mumkin yemas;
- c) inson yeksperimenti bilan bog'liq tajribalarning katta guruhi axloqiy va axloqiy sabablarga ko'ra rad yetilishi kerak.

Ammo modellashtirish tibbiyot sohasida nafaqat tajribani almashtirishi mumkinligi sababli keng qo'llaniladi. Bu katta mustaqil qiymatga yega, bu bir qator afzalliklarda ifodalanadi:

- 1) bitta ma'lumotlar to'plamida modellashtirish usulidan foydalanib, bir qator turli xil modellarni ishlab chiqish, o'rganilayotgan hodisani turli yo'llar bilan talqin qilish va nazariy talqin qilish uchun ulardan yeng samaralisini tanlash mumkin.
- 2) modelni qurish jarayonida o'rganilayotgan gipotezaga turli xil qo'shimchalar kiritilishi va uni soddalashtirishni olish mumkin.
- 3) murakkab matematik modellarda kompyuterlardan foydalanish mumkin.
- 4) namunaviy tajribalar (eksperimental hayvonlarda namunaviy tajribalar) o'tkazish imkoniyati ochiladi.

Bularning barchasi modellashtirish tibbiyotda mustaqil funksiyalarni bajarishini va nazariyani yaratish jarayonida tobora zarur bosqichga aylanayotganini aniq ko'rsatib turibdi.

References:

1. «Математические модели в иммунологии и эпидемиологии инфекционных заболеваний А.А.Романюха БИНОМ «Лаборатория знаний», 2011, 293 с
2. Бессонов П.П., Бессонова Н.Г. Синдромная диагностика хронических болезней печени. Методическое пособие, Якутск, Изд-во ЯГУ, 2005.
3. Медицинская литература: Клиническая лабораторная диагностика. Учебник в 2-х томах. Том 2 - 2021г. Авторы: Кишкун А.А., Беганская Л.А. - ГЭОТАР-Медиа (2021)
4. Бозоров Э.Х. Медицинская информатика. -Т.: «Fan va technology», 2019, 352 стр.
5. Бозоров Эркин Ходжиевич, Кубаев Асалиддин Есиргапович. (2023). ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ При ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ. *Инновационная технология: Журнал методических исследований*, 4(03), 96-103. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FZG>
6. Bozorov Erkin Hodjievich, Kubaev Asaliddin Esirgapovich, & Hodjieva Mokhlaroim Erkin qizi. (2023). Levels of Mathematical Modeling in Medicine and Medical Diagnostics. *International Journal of Studies in Natural and Medical Sciences*, 2(4), 97-106. Retrieved from
7. Основы математического моделирования: учебное пособие / С.В. Звонарев. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019. — 112 с.